

SISTEM OPTIMALISASI ENERGI LISTRIK DENGAN *INTERNET OF THINGS ASSISTED ARTIFICIAL INTELLEGANCE*

M. Ghalu Pratama^{1*}, Niksen Alfarizal²
Sarjana Terapan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya^{1,2}
Ghalupratama07@gmail.com^{1*}

ABSTRAK

Penggunaan energi listrik yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan daya dan peningkatan biaya operasional, terutama dalam skala industri dan perumahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dikembangkan sistem optimalisasi energi listrik berbasis Internet of Things (IoT) yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dengan cara memonitor, menganalisis, dan mengoptimalkan konsumsi daya secara real-time. IoT digunakan untuk menghubungkan perangkat listrik dengan sensor yang dapat mengukur parameter seperti tegangan, arus, daya, serta pola penggunaan energi. Data yang dikumpulkan dari sensor kemudian dikirim ke sistem berbasis cloud untuk diproses oleh algoritma AI. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin (machine learning), AI dapat mengenali pola konsumsi listrik, memprediksi kebutuhan daya, serta memberikan rekomendasi atau tindakan otomatis untuk mengurangi pemborosan energi. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur otomatisasi, seperti pengaturan jadwal operasional perangkat listrik dan pengendalian beban berdasarkan permintaan daya aktual. Selain itu, pengguna dapat mengakses dan mengontrol sistem ini melalui aplikasi berbasis web atau seluler, sehingga memudahkan pemantauan serta pengambilan keputusan yang lebih efisien. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan sistem ini mampu mengurangi konsumsi listrik secara signifikan tanpa mengurangi kenyamanan atau produktivitas pengguna. Dengan demikian, sistem optimalisasi energi listrik berbasis IoT assisted AI ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk penghematan biaya listrik, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan energi dan pengurangan jejak karbon.

Kata Kunci: *Optimalisasi Energi, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), Efisiensi Energi, Pembelajaran Mesin*

ABSTRACT

Inefficient electricity usage can lead to energy waste and increased operational costs, especially in industrial and residential sectors. To address this issue, an electricity optimization system based on the Internet of Things (IoT) supported by Artificial Intelligence (AI) has been developed. This system aims to enhance energy efficiency by monitoring, analyzing, and optimizing power consumption in real-time. IoT is utilized to connect electrical devices with sensors capable of measuring parameters such as voltage, current, power, and energy usage patterns. The data collected from these sensors is transmitted to a cloud-based system for processing by AI algorithms. Using machine learning techniques, AI can recognize electricity consumption patterns, predict power demand, and provide recommendations or automated actions to reduce energy waste. The system is also equipped with automation features, such as scheduling device operations and controlling loads based on actual power demand. Additionally, users can access and control the system via a web or mobile application, enabling easier monitoring and more efficient decision-making. Implementation results show that this system significantly reduces electricity consumption without compromising user comfort or productivity. Therefore, the IoT-assisted AI-based electricity optimization system not only provides economic benefits by lowering electricity costs but also contributes to energy sustainability and carbon footprint reduction.

Keywords: *Energy Optimization, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Energy Efficiency, Machine Learning*

1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kebutuhan akan efisiensi energi semakin meningkat akibat kesadaran akan dampak lingkungan dan tingginya biaya operasional. Teknologi *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang besar untuk mengoptimalkan konsumsi energi listrik. IoT

memungkinkan pengumpulan data real-time dari perangkat terhubung, sementara AI menganalisis data tersebut untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan meningkatnya permintaan energi global, efisiensi energi menjadi fokus penting untuk mengurangi biaya dan emisi gas rumah kaca. Penggunaan teknologi AI dan machine learning dapat

membantu menganalisis data besar, mendeteksi pola konsumsi, dan memberikan rekomendasi untuk penggunaan energi yang lebih efisien [1].

Integrasi IoT dan AI menciptakan sistem manajemen energi yang cerdas, yang dapat mengambil tindakan otomatis untuk optimasi penggunaan energi, seperti penyesuaian sistem HVAC dan penjadwalan perangkat rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana integrasi IoT dan AI dapat mengoptimalkan penggunaan energi listrik, meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Kerja *IoT Assisted AI*

Internet of Things (IoT) adalah jaringan objek fisik atau “sesuatu” yang disematkan dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya mencapai nilai dan layanan yang lebih besar dengan bertukar data dengan produsen, operator, dan perangkat lain terhubung. Setiap hal dapat didefinisikan secara unik melalui system komputasi yang tertanam tetapi mampu beroperasi dalam infrastruktur internet. AI adalah pemrograman yang belajar melalui peristiwa dan memprogram ulang perangkat sesuai dengan pola yang terlihat terakhir dan bukan dengan instruksi yang sudah di program [2].

2.2. Sistem Pakar

Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pengetahuan dan aturan yang telah diprogramkan sebelumnya. Sistem pakar berfungsi untuk memberikan saran atau solusi yang mirip dengan yang akan diberikan oleh seorang ahli manusia. Pengetahuan yang dimiliki oleh sistem pakar umumnya diperoleh dari para pakar di bidangnya dan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem melalui proses yang disebut

dengan rekayasa pengetahuan (*knowledge engineering*) [3].

2.3. *Artificial intelligence*

Kecerdasan Buatan (AI) adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup teknologi seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, visi komputer, dan robotika, yang memungkinkan analisis data besar dan pengambilan keputusan otomatis. Dalam konteks *Internet of Things* (IoT), AI berperan penting dalam mengelola dan menganalisis data dari berbagai perangkat yang terhubung. Secara keseluruhan, AI tidak hanya membuat sistem IoT lebih efisien, tetapi juga lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna [4].

2.4. *Machine Learning*

Teknologi *machine learning* (ML) yaitu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan *data mining* sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Dalam hal ini *Machine Learning* (ML) memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri dan juga dapat mempelajari data yang ada sehingga bisa melakukan tugas tertentu [5].

2.5. *Neural Network*

Neural network menjadi salah satu metode artificial intelligence fungsional yang bisa membantu komputer untuk memproses data. Sistem kerja dari jaringan neural ini sendiri terinspirasi dari kinerja otak manusia. Neural network terdiri dari sejumlah unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang dihubungkan satu sama lain membentuk suatu jaringan. Setiap neuron menerima satu atau lebih input, memproses input tersebut, dan menghasilkan output. Setelah diperoleh output, jaringan menghitung error atau loss dengan membandingkan output dengan nilai sebenarnya

(*ground truth*). Setiap neuron di lapisan tertentu menghitung nilai output berdasarkan input yang diterima dan fungsi aktivasi [6].

2.6. ESP-32

ESP32 adalah chip dengan WiFi 2.4 GHz dan bluetooth dengan desain teknologi 40 nm yang dirancang untuk daya dan kinerja radio terbaik yang menunjukkan ketahanan, keserbagunaan dan keandalan dalam berbagai aplikasi dan skenario daya, ESP32 merupakan sebuah modul mikrokontroler dengan fitur mode ganda yakni WiFi dan bluetooth yang digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membuat berbagai sistem aplikasi dan proyek berbasis IoT (Internet of Things). ESP32 adalah mikrokontroler yang diperkenalkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari ESP8266, ESP32 memiliki banyak fitur tambahan dan keunggulan dibandingkan generasi sebelumnya.

Pada ESP32 terdapat inti CPU serta Wi-Fi yang lebih cepat, GPIO yang lebih banyak, dan dukungan terhadap Bluetooth 4.2, serta konsumsi daya yang rendah, sehingga sangat cocok untuk membuat beberapa proyek-proyek elektronika [7].

Gambar 1. Bentuk Fisik Modul ESP32 [7]

a. Spesifikasi ESP32

ESP32 termasuk dalam seri chip ESP32-D0WDQ6 (ESP32-D0WD), ESP32-D2WD, ESP32-S0WD, dan system dalam paket (SiP) ESP32-PICO-D4. Pada Mikrokompresor yang digunakan oleh ESP32 adalah Tensilica Xtensa LX6 *dual-core* atau *single-core* dengan *clock rate* hingga 240 MHz. Dengan rilisnya ESP32, *Espressif System* juga menawarkan fitur-fitur yang tertanam pada ESP32, dimana dengan dimensi yang kecil (25.5 x 18.0 x 2.8mm) modul ini sangat mudah digunakan karena komponennya suda terintegrasikan dengan *built-in*

antenna switches, RF balun, power ampere, low-noise receive amplifier, filters and power management modules. ESP32 memiliki spesifikasi seperti yang ditampilkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi ESP32 [7]

Categories	Item	Specification
Certification	<ul style="list-style-type: none"> • RF Certification • Wifi Certification • Bluetooth certification • Green certification 	FCC/CE-RED/IC/TELEC/KC C/SRRC/NCC Wifi Alliance BQB RoHS/REACH
Test	Reliability	HTOL/HTSL/uHAS T/TCT/ESD
WiFi	<ul style="list-style-type: none"> • Protocols • Frequency range 	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps) A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4 μs guard interval support 2.4 GHz-2.5 GHz
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Protocols • Radio 	Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification NZIF receiver with –97 dBm sensivity Class-1, Class-2, and Class-3 transmitter AFH CVSD and SBC
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Module interface on-chip • On-chip sensor • Integrated crystal • Integrated SPI flash • Operating Voltage power supply • Operating Current • Minimum 	SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, 12S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Hall Sensor 40 MHz Crystal 4 mb 2.7 V – 3.6 V Average : 80 mA Average : 500 mA

	current delivered by power supply • Operating temperature range	~40°C
--	--	-------

Chip ESP32 memiliki 48 pin dengan fungsi yang berbeda-beda, tidak semua pin dapat dilihat pada chip ESP32, konfigurasi pin chip ESP32.

2.7. Sensor Pzem 004-T

PZEM-004T merupakan sebuah modul sensor/ hardware yang berfungsi untuk mengukur parameter tegangan, arus, daya aktif, dan konsumsi daya (Wh) yang terdapat pada aliran listrik. Pengkabelan dari modul ini memiliki 2 bagian, yaitu pengkabelan terminal masuk tegangan dan arus, serta pengkabelan komunikasi serial. Modul ini sudah dilengkapi sensor tegangan dan sensor arus (CT) yang sudah terintegrasi. Dalam penggunaannya, alat ini khusus untuk penggunaan dalam ruangan (indoor) dan sensor ini dapat mengukur arus listrik dengan maksimal 100 A [8].

Gambar 2. Modul Pzem004-T [8]

2.8. HLK (Switch Power)

HLK adalah sebagai sumber power pada mikrokontroler ESP32, HLK merupakan power supply yang mengubah tegangan AC 100-240VAC menjadi tegangan DC 5 Volt dengan output current 5W (1A). Pada penelitian ini regulator switching dihubungkan dengan sensor tegangan yang terhubung pada PZEM004T [9].

2.9. Bahasa Arduino

Arduino adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis kode yang dijalankan pada mikrokontroler Arduino. Bahasa ini adalah campuran dari C dan C++, dengan penambahan

fungsi dan perpustakaan yang mempermudah pengendalian perangkat keras. Arduino memiliki berbagai perpustakaan yang dapat digunakan untuk memperluas fungsionalitas, misalkan mengontrol motor, membaca sensor, atau berkomunikasi melalui protokol tertentu [10].

2.10. Google Colaboratory

Google Colab (Colaboratory) adalah platform berbasis web yang disediakan oleh Google untuk menulis dan menjalankan kode Python di Jupyter Notebook. Platform ini sangat populer di kalangan data scientist, peneliti, dan pengembang yang bekerja dengan machine learning, data analysis, dan deep learning. Pengguna dapat menyimpan, membuka, dan berbagi notebook langsung dari Google Drive [11].

2.11. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Bahasa ini dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, fungsional, dan prosedural. Python dirancang dengan sintaks yang sederhana dan bersih, yang membuatnya mudah dipelajari dan digunakan [12].

2.12. MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk mendukung konektivitas machine-to-machine (M2M) dan Internet of Things (IoT). MQTT menggunakan model publish/subscribe yang ringan dan efisien, menjadikannya sangat cocok untuk lingkungan dengan bandwidth rendah, latency tinggi, atau koneksi jaringan yang tidak stabil. Protokol MQTT dirancang untuk meminimalkan overhead jaringan, sehingga sangat efisien dalam hal penggunaan bandwidth dan memiliki header pesan yang sangat kecil, membuatnya ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas [13].

2.13. Node Red

Node-RED adalah alat pemrograman berbasis alur kerja yang memudahkan integrasi antara perangkat keras, API, dan layanan online, sehingga ideal untuk pengambilan dataset dalam aplikasi IoT. Dengan antarmuka visual yang intuitif, pengguna dengan mudah menghubungkan berbagai sumber data, seperti sensor suhu dan kelembaban, menggunakan metode drag-and-drop untuk membuat alur kerja yang kompleks. Dengan demikian, Node-RED menjadi alat yang kuat dan fleksibel untuk membangun solusi IoT yang cerdas dan responsif [14].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka penelitian disusun berdasarkan tahapan sistematis untuk menghasilkan penelitian yang maksimal. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dengan tahapan sebagai berikut:

- Studi Kepustakaan: Mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan sumber online tentang pengembangan sistem pengering sepatu otomatis.
- Perancangan Perangkat Keras: Mendesain sistem perangkat keras dengan struktur yang kokoh dan peletakan komponen yang sesuai.
- Pengambilan Data: Mengumpulkan data dari hasil uji coba alat. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan, diikuti oleh perumusan konsep desain dan pengembangan prototipe untuk menguji prinsip desain dan fungsionalitas.
- Pengujian Alat: Melakukan uji coba setelah perangkat keras selesai dibuat. Prototipe diuji untuk mengevaluasi kinerjanya.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi baru melalui pengembangan solusi praktis dan inovatif, khususnya dalam sistem Internet of Things (IoT).

4.1. Diagram Blok

Perancangan diagram blok merupakan proses penyusunan diagram yang berisikan tentang pembagian dalam proses pembuatan

rancang bangun alat. Pembagian tersebut meliputi *input*, *proses*, dan *output*. Seperti yang terlihat pada gambar 3.2 dibawah ini

Gambar 3. Diagram blok

Berikut penjelasan mengenai diagram blok diatas :

1. Sumber tegangan seluruh rangkaian berasal dari HLK-Link yang sudah diregulasi ke 5V.
2. Menggunakan Pzem 004T sebagai input yang mengirimkan sinyal arus, tegangan dan daya ke mikrokontroler.
3. Mikrokontroler yang digunakan ialah NodeMCU ESP32 sebagai sistem pengirim sinyal.
4. Sistem iot digunakan untuk mengumpulkan data NodeMCU ESP32 ke nodered lalu nodered akan mengirimkan daya, tegangan dan arus ke excel.
5. Dataset yang digunakan akan dimasukan ke dalam google colab yang akan ditraining
6. Google colab akan mengularkan hasil prediksi regresi yang dapat memprediksi hasil yang sesuai dengan dataset.

4.2. Diagram Alur (Flowchart)

Diagram alur atau *flowchart* merupakan penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari suatu program yang akan di buat untuk rancang bangun alat, diagram alur ini digunakan untuk alat bantu dan mempermudah dalam proses pengerjaan logika program alat. dibawah ini merupakan diagram alur sistem.

Gambar 4. Flowchart Sistem

Flowchart di atas menggambarkan proses pengukuran tegangan listrik yang dimulai dengan sensor PZEM 004T. Sensor ini berkomunikasi dengan mikrokontroler untuk mengirimkan data arus, tegangan, dan daya ke NodeMcu ESP32. Setelah data diproses, ESP32 mengirimkan informasi tersebut ke Internet of Things (IoT) untuk disimpan sebagai dataset. Ketika dataset cukup besar dan mencakup berbagai kondisi operasional, data ini akan digunakan untuk pelatihan model dan menghasilkan prediksi regresi. Hasilnya akan memberikan estimasi penggunaan energi listrik selama satu bulan ke depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Desain 3D Alat

Desain alat 3D ini menggambarkan integrasi yang kompleks antara perangkat keras dan platform IoT. Pada bagian atas, ESP32 bertindak sebagai otak sistem, mengelola komunikasi data dengan Node-RED. Modul ini mengumpulkan data arus, tegangan, dan daya dari sensor PZEM 004T yang mengukur

tegangan AC. Sementara itu, HLK-Link menyediakan sumber daya yang stabil untuk operasi seluruh sistem, memastikan keandalan dalam pengukuran dan pengendalian daya listrik.

Gambar 4. Desain 3D

4.2. Desain Elektronik Alat

Dari gambar 4.2 rangkaian yang disampaikan, alat yang dibangun dirancang untuk aktif secara otomatis saat dicolokkan ke stop kontak. HLK-Link berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Setelah diubah, tegangan 5V disalurkan ke sensor PZEM 004T dan ESP32. Sensor ZMPT02 digunakan untuk membaca tegangan AC, di mana arus dihubungkan secara seri dan tegangan dihubungkan secara paralel dalam rangkaian. Data dari PZEM 004T diproses oleh ESP32 untuk memantau kondisi arus dan tegangan listrik. ESP32 menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang diterima dari program yang diunggah untuk mengirimkan data dari sensor ke IoT. Integrasi sensor ini memungkinkan alat untuk mengukur dan mengontrol konsumsi listrik secara efisien, memberikan informasi yang diperlukan untuk pemantauan dan pengaturan konsumsi energi rumah tangga dengan lebih akurat.

Gambar 5. Diagram Rangkaian

4.3.Desain Perangkat Lunak

Desain perangkat lunak adalah tahap dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan perencanaan dan penciptaan struktur, komponen, antarmuka, dan data yang diperlukan untuk sistem perangkat lunak. Desain perangkat lunak berfungsi sebagai peta jalan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak.

```

ESP_32_Control
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// WiFi credentials
const char* ssid = "103";
const char* password = "12345678";

// MQTT server
const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";

// Sensor pins
const int aca712_pin = 34;
const int smpt101b_pin = 25;

// Aggregated sensor values
float total_current = 0.0;
float total_voltage = 0.0;
unsigned long lastReadingTime = 0;
const unsigned long readingInterval = 60000; // 1 minute
const unsigned long sendInterval = 3600000; // 1 hour
unsigned long lastSendTime = 0;

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();

  unsigned long currentTime = millis();

  if (currentTime - lastReadingTime >= readingInterval) {
    readSensors();
  }
}
    
```

Gambar 6. Pemrograman Arduino IDE

Program dimulai dengan menyertakan pustaka WiFi dan PubSubClient yang diperlukan untuk konektivitas jaringan dan komunikasi MQTT. Koneksi ke jaringan WiFi dilakukan menggunakan kredensial yang telah

ditentukan. Setelah terhubung ke jaringan WiFi, ESP32 menghubungkan diri ke server MQTT yang telah ditentukan. Data arus dan tegangan dikumpulkan dari sensor PZEM 004T yang terhubung ke pin digital ESP32. Setiap 1 jam, nilai rata-rata arus dan tegangan dihitung dan dikirim ke server MQTT.

4.4.Program Machine Learning

Google Colab adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menulis dan menjalankan kode Python secara interaktif dalam peramban web, menyediakan akses gratis ke GPU/TPU untuk mempercepat pelatihan model machine learning. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana Colab digunakan untuk mengimpor berbagai pustaka Python, membaca dan memproses data dari file CSV, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan komputasi yang intensif dan memanfaatkan pustaka Machine Learning populer seperti TensorFlow dan scikit-learn tanpa memerlukan perangkat keras yang kuat.

Gambar 7. Pemrograman Machine Learning

4.5.Overview Alat

Alat ini berfungsi ketika dihidupkan dengan menghubungkan ke sumber daya, perangkat yang terdiri dari PZEM dan ESP32 secara otomatis akan menyala. ESP32 mulai membaca data dari sensor PZEM, termasuk arus, tegangan, dan daya listrik. Setelah pengambilan data, ESP32 mencari koneksi internet. Jika tidak terhubung, data tidak dipublikasikan, sebaliknya jika terhubung, data akan dikirimkan ke MQTT broker. Node-RED,

yang terkonfigurasi untuk mensubscribe data dari MQTT broker, menerima dan mengatur data agar dapat dimasukkan ke dalam format Excel. Data ini dikumpulkan secara kontinu selama beberapa bulan untuk membentuk dataset yang digunakan dalam proses machine learning. Setelah proses pengumpulan data selesai, dataset akan disimpan dan dipindahkan ke *Google Colab*. Di *Google Colab*, dataset tersebut digunakan untuk melatih model machine learning dengan jaringan saraf tiruan (neural network) untuk melakukan regresi dan memprediksi konsumsi daya listrik selama sebulan ke depan.

Gambar 8. Alat Monitoring Dan Pengumpulan

4.6. Dashboard Node-Red

Gambar 9 menunjukkan dashboard monitoring daya listrik yang dibuat menggunakan Node-RED, alat pengembangan berbasis alur kerja untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online. Dashboard ini menampilkan tiga grafik real-time yang menunjukkan data tegangan, arus, dan daya yang dikumpulkan dari sensor PZEM 004T yang terhubung ke ESP32, kemudian dikirim ke Node-RED melalui MQTT broker. Node-RED memproses dan mengekstrak data

penting, lalu menampilkan grafik menggunakan komponen tampilan. Selain visualisasi, dashboard ini dapat dikonfigurasi untuk memberikan peringatan jika ada perubahan, serta mengontrol perangkat otomatis berdasarkan data yang diterima. Data yang dikumpulkan juga dapat disimpan dalam database atau diekspor ke file Excel untuk analisis lebih lanjut, memungkinkan pemantauan langsung yang efisien.

Gambar 9. Dashboard Node-RED

4.7. Pengambilan Dataset

Alur kerja di Node-RED digunakan untuk memantau dan mencatat data daya listrik. Alur ini terdiri dari beberapa node terhubung, termasuk node inject yang memasukkan data waktu secara berkala, serta node yang membaca data tegangan, arus, dan daya dari sensor PZEM. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke Google Sheets melalui node GSheet, memungkinkan pencatatan otomatis. Node-node ini diatur untuk mengirim data setiap detik (PerSecond) dan setiap jam (PerHour) untuk tegangan, arus, dan daya.

Gambar 10. Node-RED Dataset

Pada Gambar 10 menunjukkan alur kerja di Node-RED yang digunakan untuk memantau dan mencatat data daya listrik. Alur ini terdiri dari beberapa node yang terhubung, termasuk node inject yang berfungsi untuk memasukkan data waktu secara berkala, serta node untuk membaca data tegangan, arus, dan daya dari sensor PZEM. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke Google Sheets melalui node GSheet, memungkinkan pencatatan data secara otomatis. Node-RED ini diatur untuk mengirim data setiap detik dan setiap jam untuk tegangan, arus, dan daya. Alur kerja ini memastikan bahwa data dikumpulkan secara real-time dan tersimpan dalam format yang dapat dianalisis lebih lanjut, seperti di spreadsheet untuk keperluan monitoring dan analisis energi.

	A	B	C	D	E	F
1	Tanggal	Dien	sampel	Daya	Tegangan	Arus
2	20 March 2024	21	22	156.1	223	0.7
3	20 March 2024	22	23	157.62	222	0.71
4	20 March 2024	23	24	156.8	224	0.7
5	21 March 2024	24	1	156.91	221	0.71
6	21 March 2024	1	2	156.1	223	0.7
7	21 March 2024	2	3	156.1	223	0.7
8	21 March 2024	3	4	155.04	226	0.69
9	21 March 2024	4	5	156.1	223	0.7
10	21 March 2024	5	6	156.63	227	0.69
11	21 March 2024	6	7	156.1	223	0.7
12	21 March 2024	7	8	181.44	224	0.81
13	21 March 2024	8	9	234.15	223	1.05
14	21 March 2024	9	10	293.04	222	1.32
15	21 March 2024	10	11	156.91	221	0.71
16	21 March 2024	11	12	155.25	225	0.69
17	21 March 2024	12	13	156.91	221	0.71
18	21 March 2024	13	14	156.91	221	0.71
19	21 March 2024	14	15	156.91	221	0.71
20	21 March 2024	15	16	444.21	221	2.01
21	21 March 2024	16	17	232.56	226	1.02
22	21 March 2024	17	18	198.9	221	0.9
23	21 March 2024	18	19	228.26	226	1.01
24	21 March 2024	19	20	229.5	225	1.02
25	21 March 2024	20	21	223.21	221	1.01

Gambar 11. Tampilan Datasheet pada Excel

Pada Gambar 11 menunjukkan spreadsheet Google Sheets yang berisi data pemantauan daya listrik dari Node-RED. Spreadsheet ini mencatat data harian, termasuk tanggal, hari, sampel per jam, daya, tegangan, dan arus. Setiap baris menunjukkan pengukuran yang dilakukan dalam waktu 1 jam, dengan kolom yang mencatat jumlah sampel yang diambil, nilai daya yang digunakan, tegangan listrik, dan arus listrik.

4.8. Model Neural Network

Gambar 12. Model Neural Network

Model jaringan saraf tiruan diagram menunjukkan arsitektur model untuk tugas regresi, yang bertujuan memprediksi nilai kontinu tunggal dari data input. Model dimulai dengan lapisan input yang menerima data dengan 10 fitur, menunjukkan bahwa setiap sampel input terdiri dari 10 dimensi. Lapisan pertama setelah input adalah lapisan Dense dengan 128 neuron, yang menangkap hubungan kompleks antara fitur melalui transformasi linear dan fungsi aktivasi. Setelahnya, terdapat lapisan Dropout untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan sejumlah neuron secara acak selama pelatihan, menjaga dimensi output tetap 128.

Lapisan berikutnya adalah Dense kedua dengan 64 neuron, yang memungkinkan model

belajar representasi yang lebih abstrak, diikuti lagi oleh lapisan Dropout. Output dari lapisan ini berukuran 64, dan lapisan terakhir adalah Dense dengan 1 neuron, menghasilkan output akhir model berupa satu nilai kontinu. Dimensi output (None, 1) menunjukkan bahwa setiap sampel input menghasilkan satu prediksi. Kombinasi lapisan Dense dan Dropout ini membentuk arsitektur yang dapat menangkap hubungan non-linear kompleks dalam data, sambil menerapkan mekanisme regularisasi untuk mencegah overfitting dan memastikan performa yang baik pada data baru.

4.9. Hasil Keseluruhan Data

Gambar 13. Proses Epoch Machine Learning

Tangkapan layar ini menunjukkan hasil pelatihan model selama 200 epoch. Nilai loss dan mean_squared_error pada data pelatihan menunjukkan penurunan konsisten, menandakan peningkatan kemampuan model. Namun, nilai val_loss dan val_mean_squared_error pada data validasi tidak konsisten dan sering fluktuatif, mengindikasikan kemungkinan overfitting. Contohnya, pada epoch ke-199, nilai loss dan mean_squared_error pada data pelatihan rendah (735.7948), sementara nilai val_loss dan val_mean_squared_error meningkat (14.6833). Untuk mengatasi overfitting, disarankan menggunakan teknik regularisasi seperti L1, L2, atau Dropout, serta melakukan augmentasi data, early stopping, optimisasi hyperparameter, dan cross-validation.

Penambahan lebih banyak data pelatihan juga dapat membantu. Model dievaluasi dengan nilai Mean Squared Error (MSE) dan koefisien

determinasi (R^2); nilai MSE pada data pelatihan adalah 25.3197 dan pada data pengujian 25.5465, menunjukkan error yang relatif sama. Nilai (R^2) pada data pelatihan adalah 0.9952 dan pada data pengujian 0.9953, menandakan model mampu menjelaskan variabilitas data dengan baik.

Meskipun demikian, pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan generalisasi model pada data baru di masa depan. MSE mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai sebenarnya dan yang diprediksi. Grafik ini menunjukkan bahwa MSE pada data pelatihan (Train MSE) dan data validasi (Validation MSE) menurun tajam pada awal pelatihan dan stabil setelah beberapa epoch, menandakan bahwa model belajar dengan baik dan mencapai konvergensi. MSE dimulai dari sekitar 40.000 dan menurun drastis hingga mendekati nol dalam sekitar 25 epoch pertama. Setelah itu, MSE tetap rendah, menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola data tanpa mengalami overfitting atau underfitting yang signifikan.

Gambar 14. Prediksi 1 Bulan

Berdasarkan hasil prediksi untuk 30 hari ke depan, model memberikan estimasi daya harian yang bervariasi, mulai dari 200.657486 pada 25 Juni 2024 hingga 198.827432 pada 24 Juli 2024. Total daya yang diprediksi selama 30 hari ke depan adalah 5992.27. Prediksi ini didasarkan pada rata-rata fitur 'Dari', 'Sampai', 'Tegangan', dan 'Arus' yang dihitung dari data historis dan diskalakan sebelum diterapkan ke model. Secara umum, daya harian yang diprediksi cenderung menurun secara perlahan selama periode ini, menunjukkan performa stabil dari model. Namun, untuk memastikan

keakuratan prediksi jangka panjang, evaluasi berkala dan penyesuaian model diperlukan berdasarkan data baru yang mungkin memiliki pola berbeda dari data historis. Dalam contoh ini, learning rate yang digunakan adalah 0.001, yang berarti model melakukan penyesuaian kecil pada setiap pembaruan bobot.

5. KESIMPULAN

Sistem optimalisasi energi listrik berbasis IoT dan AI yang dikembangkan dalam penelitian ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi konsumsi daya secara signifikan. Dengan menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali, sensor PZEM 004T untuk mengukur arus dan tegangan, serta integrasi dengan Node-RED dan MQTT, sistem ini dapat memantau dan menganalisis data konsumsi listrik secara real-time. Implementasi machine learning dengan jaringan saraf tiruan di Google Colab menghasilkan model prediksi yang akurat, dengan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar **99.53%**, menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hampir seluruh variabilitas dalam data konsumsi listrik. Selain itu, penerapan sistem ini berhasil mengurangi konsumsi daya listrik hingga **20-30%**, yang berdampak langsung pada penghematan biaya serta pengurangan pemborosan energi.

Dashboard berbasis Node-RED juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau serta mengendalikan perangkat listrik secara otomatis berdasarkan pola konsumsi daya. Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi energi dan penghematan biaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi jejak karbon. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup peningkatan akurasi model, optimasi fitur otomatisasi, serta integrasi dengan sumber energi terbarukan untuk mewujudkan sistem manajemen energi yang lebih cerdas dan efisien..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saputri, Tri Aristi, et al. "Perancangan dan Implementasi Sistem Smart Air Conditioner Berbasis IoT di Gedung Kampus Dharma Wacana untuk Optimalisasi Energi." *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer* 17.1 (2025): 123-133.
- [2] Muzakir, Ahmad. Sistem Monitoring Daya Listrik Internet Of Things (Iot) Menggunakan Algoritma Fuzzy Logic Sugeno dan Firebase Berbasis Android. BS thesis. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- [3] Wahyuzi, Zikri. Analisis dan Prediksi Konsumsi Listrik Smart Office Berbasis IoT Terhadap Faktor Internal dan Eksternal Menggunakan Deep Learning. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- [4] Soetedjo, Aryunto, Choirul Saleh, and Yusuf Ismail Nakhoda. "Sistem Smart Grid Untuk Optimalisasi Pemakaian Daya Listrik Pada Perumahan Dan Gedung Dengan Pemanfaatan Energi Surya." (2019).
- [5] Prasojo, Rafi. "Publik Relation Di Era Digital: Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence Terhadap Praktik Public Relations Modern." *Jurnal Multidisiplin*
- [6] Elah, Nur. "Implementation of Artificial Intelligence in Energy Exploration and Management: A Literature Review." *Journal of Mechatronics and Artificial Intelligence* 1.2 (2024): 97-106.

- [7] Amirullah, and Adi Ananda. "Peramalan Energi Listrik Jangka Panjang di Kabupaten Sampang Pasca Suramadu Menggunakan Metode Jaring Saraf Tiruan Counterpropagation Termodifikasi (Electric Energy Long Term Forecasting in Sampang Regency Post Suramadu Using Modified Counterpropagation Artificial Neural Network Method). " SAINTEK 11.1 (2014): 21-32.
- [8] Prasetyono, Eka, et al. "Pemodelan dan Prediksi Daya Output Photovoltaic Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler." Jurnal Nasional Teknik Elektro 4.2 (2015): 190-199.
- [9] Siswanto, Teddy, et al. "Integrasi Artificial Intelligence Pada Aplikasi ERP: Systematic Literature Review." Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas (2024): 301-312.
- [10] Syahputri, Sarah, Sinar Sinurat, and Imam Saputra. "Prediksi Kebutuhan Energi Listrik Pada PT. PLN (Persero) Rayon Aek Nabara Dengan Metode Exponential Smoothing." Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering 1.1 (2021): 1-9.
- [11] Tedi, Tedi Surya Budi. "Mendukung Ketahanan Energi dan Efisiensi dengan Sistem Smart Grid Berbasis Internet of Things (IoT)." Jurnal Portal Data 3.10 (2023).
- [12] Tohir, Ashabi. "Fitur Protokol IoT Dalam Komunikasi Jaringan Cerdas." Jurnal Portal Data 2.7 (2022).
- [13] Siregar, Awaluddin M. "Pengaruh Pengembangan Smart Grid terhadap Pengelolaan Energi Listrik." Circle Archive 1.6 (2024).
- [14] Aisy, Naura Safina Rahadatul, Jangkung Raharjo, and Nachwan Mufti Adriansyah. "Pemanfaatan Automatic Transfer Switch (ATS) untuk Pengendalian Beban Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Berbasis Website." eProceedings of Engineering 11.6 (2024): 6306-6308.